

SOLIQLAR VA BOSHQA MAJBURIY TO'LOVLAR TASNIFI, TURLARI HAMDA HISOBGA OLISH VAZIFALARI

VALISHEROV DURBEK ALISHEROVICH

O'zbekiston Respublikasi Davlat Soliq Qo'mitasi huzuridagi

Fiskal instituti SST fakultet talabasi

durbekvalisherov00@gmail.com +998946349099

www.doi.org/10.5281/zenodo.10457300

Annotatsiya: Maqola soliq va boshqa majburiy to'lovlar bo'yicha qarzdorlikni kamaytirish yo'llariga bag'ishlangan bo'lib, qarzdorlikni majburiy undirish mexanizmidagi o'zgarishlar va takomillashtirish masalalari atroflicha yoritilgan. Tadqiqot natijasida tegishli xulosalar shakllantirilib, ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: soliq qarzi, qarzdorlik, majburiy undirish, soliq ma'muriyatchiligi, Soliq kodeksi, imtiyozlar, soliq to'lovchi, soliq majburiyati, tadbirkorlik subyektlari.

Kirish: O'zbekiston Respublikasi Davlat byudjeti daromadlarining asosiy qismi aynan soliqlar va yig'imlar hisobidan shakllanadi. Mamlakatimizda mustaqillik yillarida amalga oshirilgan keng ko'lamli islohotlar natijasi o'laroq byudjet daromadlarining samarali shakllanishiga erishildi, pirovardida davlatimiz o'z oldiga qo'ygan muhim vazifalarni amalga oshirish hamda ko'zlangan marralarni zabt etish maqsadlarini ro'yobga chiqarish uchun zarur shart-sharoitlar yaratildi. Yurtimizda olib borilayotgan islohotlar samarasini yana-da oshirish, davlat va jamiyatning har tomonlama va jadal rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratish, mamlakatimizni modernizatsiya qilish hamda hayotning barcha sohalarini liberallashtirish bo'yicha ustuvor yo'nalishlarni amalga oshirish maqsadida 2017-2021 Soliq deganda soliq kodeksida belgilangan, O'zRning Davlat byudjetiga yoki davlat maqsadli jamg'armasiga to'lanadigan majburiy beg'araz to'lov tushuniladi. Yig'im deganda byudjet tizimiga soliq kodeksida yoki boshqa qonun hujjatlarida belgilangan majburiy to'lov tushuniladi, bu yig'imning to'lanishi uni to'lovchi shaxsga nisbatan vakolatli organ yoki uning mansabdor shaxsi tomonidan yuridik ahamiyatga ega harakatlarni amalga oshirish, shu jumladan unga muayyan huquqlarni yoxud ruxsat etuvchi hujjatlarni berish shartlaridan biri bo'ladi. Shaxsning zimmasiga sud tartibida yuklatilgan jarimalar va boshqa to'lovlar, shuningdek qonunda belgilangan hollarda mol-mulkni musodara qilish hamda boshqacha tarzda olib qo'yish soliqlar yoki yig'imlar jumlasiga kirmaydi

Asosiy qism: Soliq to'lovchining muayyan soliq yoki yig'imni to'lash, mavjud soliq qarzini uzish majburiyati belgilangan soliqlar va yig'imlarni o'z vaqtida hamda to'liq hajmda hisoblab chiqarish va to'lash majburiyati hisoblanadi. Soliq majburiyatini ta'minlashning qonunchilikda belgilangan bir nechta usullari mavjud -bank kafolati; -mol-mulk garovi; -kafillik; -soliq to'lovchining mol-mulkini xatlash; -bankdagi hisobvaraqlar bo'yicha operatsiyalarning to'xtatilishi; -penya Hisoblab chiqarilgan (hisoblangan) va belgilangan muddatlarda to'lanmagan soliqlarning, shu jumladan ular bo'yicha bo'nak va joriy to'lovlarning summalari, shuningdek Soliq kodeksida belgilangan muddatda to'lanmagan moliyaviy sanksiyalar va penyalar soliq qarzi deb e'tirof etiladi. Soliq majburiyatining bajarilishini ta'minlash usullari yordamida majburiyat bajarilmagan taqdirda ya'ni, soliq qarzi to'lanmasa, mamlakatimizda soliqlar va yig'imlardan bo'lgan qarzdorlikni qonunchilikda belgilangan me'yorlar asosida majburiy tartibda undirish choralari qo'llaniladi. Amaliyotda soliq qarzini majburiy

tartibda undirish choralaridan tashqari ayrim hollarda soliq to'lovchilarni qo'llab quvvatlash maqsadida ularning soliq qarzidan qisman, to'liq voz kechish, hisobotlarini kechiktiribtopshirishga ruxsat berish va to'lash muddatlarini kechiktirish kabi imtiyozlar va imkoniyatlar berish holatlari ham uchrab turadi. 6410 "Byudjetga to'lovlar bo'yicha qarzlar (turlari bo'yicha)" hisobvarag'ining kreditida byudjetga to'lanishi kerak bo'lgan majburiyat summasi olinadigan hisobvaraqlar, davr xarajatlari, soliqlar va boshqa majburiy to'lovlarni to'lash uchun foydaning ishlatilishi, mehnat haqi bo'yicha xodimlar bilan hisob-kitoblarni hisobga oluvchi hisobvaraqlar bilan bog'langan holda aks ettiriladi. Yakuniy hisob-kitobda, soliqlar va boshqa majburiy to'lovlar bo'yicha byudjetga ilgari o'tkazilgan bo'nak to'lovlari 6410 "Byudjetga to'lovlar bo'yicha qarzlar (turlari bo'yicha)" hisobvarag'ining debet tomonida byudjetga bo'nak to'lovlarni hisobga oluvchi hisobvaraqlar (4400) bilan bog'langan holda aks ettiriladi. Byudjetga haqiqatda o'tkazilgan summalar 6410 "Byudjetga to'lovlar bo'yicha qarzlar (turlari bo'yicha)" hisobvarag'ining debet tomonida pul mablag'larini hisobga oluvchi hisobvaraqlar bilan bog'langan holda aks ettiriladi

Xulosa:

Xulosa o'rnida shuni aytib o'tish lozimki, tadbirkorlik faoliyati sohasida muammolarni hal etish orqali biznesni rivojlantirish yo'lidagi to'siqlarni bartaraf etish, mamlakatga xorijiy investitsiyalarni jalb qilish hamda tadbirkorlar huquqlari va qonuniy manfaatlarining kafolatli himoyasini ta'minlash maqsadida hamda pandemiyalar va global iqtisodiy inqiroz holatlariga sabab bo'luvchi vaziyatlar natijasida iqtisodiyot tarmoqlariga ularning salbiy ta'siri kuchaygan holatlarda soliq to'lovchilarda qarzdorlikning paydo bo'lishini, mavjud qarzdorliklarning ortib ketishini oldini olish, ularga yana-da yengilliklar yaratish maqsadida berilgan soliq to'lovchilarni ma'lum bir muddatga soliqlar va yig'implardan ozod qilish, soliq stavkalarini 48pasaytirish imtiyozlari hamda hisobotlar va deklaratsiyalarni taqdim etish, soliqlar va yig'implarni kechiktirib to'lash imkoniyatlarini amaldagi Soliq kodeksiga qo'shimcha moddalar kiritish, tegishli moddalarga o'zgartirish yoki qo'shimchalar kiritish orqali belgilab qo'yilishi maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

ACADEMY

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. -T.: "Adolat" 2016 y.2.O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi.
2. O'zbekiston Respublikasining 21.12.1995 y. 163-I-son va 29.08.1996 y. 256-I-son Qonunlari bilan tasdiqlangan (Oxirgi marta O'zR 23.05.2019 y. O'RQ-542-son Qonuni bilan o'zgartirishlar kiritilgan).
3. O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi. O'zbekiston Respublikasining 21.12.1995 y. 161-I-son Qonuni bilan tasdiqlangan (Oxirgi marta O'zR 09.01.2019 y. O'RQ-514-son Qonuni bilan o'zgartirishlar kiritilgan).
4. O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi. O'zR 30.12.2019 y. O'RQ-599 -son Qonuni bilan tasdiqlangan
5. «Banklar va bank faoliyati to'g'risida» O'zR Qonuni 2019 yil 5 noyabrdagi O'RQ-580-son yangi tahrir.